

Poder Judiciário, Cidadania e Políticas Públicas: a experiência dos fóruns digitais do TJRO e as ondas renovatórias de acesso à Justiça

Luciene Lima Costa e Silva Pinto¹
Gabriela Gouveia Cabral Viana²
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15943301>

Resumo: O presente artigo busca analisar a relação do Fórum Digital, do Poder Judiciário de Rondônia, como política pública para garantia de direitos em localidades distantes de sedes de comarcas. Idealizado por meio de parcerias entre instituições municipais, estaduais e federais, o projeto é modelo para outros tribunais brasileiros por oferecer tecnologia para garantir serviços públicos à população. Após a introdução e a descrição da metodologia, o texto apresenta a relação entre a problemática da cidadania e o acesso à Justiça no Brasil. Em seguida, o tema é analisado sob a perspectiva da exclusão digital. A seção seguinte aborda brevemente a relação entre o Poder Judiciário e a efetivação da cidadania. Posteriormente, o Fórum Digital e as ondas renovatórias idealizadas por Mauro Cappelletti e Bryant Garth, são objetos de análise, acompanhados pela exposição dos dados empíricos. Por fim, o estudo traz uma reflexão acerca do papel do Fórum Digital como política pública de inclusão fundamental para a efetivação da cidadania, por intermédio do acesso à Justiça.

Palavras chaves: acesso à justiça; cidadania; fórum digital

Abstract: This article seeks to analyze the relationship between the Digital Forum of the Judiciary of Rondônia and public policy to guarantee rights in locations far from the district headquarters. Conceived through partnerships between municipal, state and federal institutions, the project is a model for other Brazilian courts by offering technology to guarantee public services to the population. After the introduction and description of the methodology, the text presents the relationship between the issue of citizenship and access to justice in Brazil. Then, the topic is analyzed from the perspective of digital exclusion. The following section briefly addresses the relationship between the Judiciary and the implementation of citizenship. Subsequently, the Digital Forum and the waves of renewal are the objects of analysis, accompanied by the presentation of empirical data. Finally, the study

1 Mestre em Desenvolvimento Regional e Meio Ambiente pela Universidade Federal de Rondônia. Professora do curso de Direito da Faculdade Unisapiens. luciane.pinto@costaesilvapinto.adv.br

2 Jornalista, bacharel em Comunicação Social com habilitação em Jornalismo pela Faculdade de Rondônia – Faro, Graduada em Direito - Faculdade Unisapiens- Porto Velho/RO - gcabral.viana@gmail.com

presents a reflection on the role of the Digital Forum as a public policy of inclusion that is fundamental to the implementation of citizenship, through access to justice.

Keywords: access to justice; citizenship; digital forum,

1 INTRODUÇÃO

Um dos maiores desafios relacionados ao acesso à Justiça no estado de Rondônia manifesta-se, de forma mais evidente, nas barreiras geográficas, que se refletem na limitada presença física das instituições públicas que integram o sistema de Justiça no território estadual. Apesar da vasta extensão territorial do Estado e uma população de mais de 1,5 milhão de habitantes, segundo levantamento do IBGE em 2022, o Poder Judiciário Estadual, que se constitui no principal canal de canal de acesso da população para resolução de conflitos, está fisicamente instalado com a estrutura de fóruns em apenas 23, dos 52 municípios, conforme disposto na Lei Complementar nº 94/1993, que institui o Código de Organização Judiciária do Estado de Rondônia.

As comarcas, que reúnem municípios e distritos circunvizinhos, correspondem às unidades jurisdicionais estruturadas com fóruns, onde atuam magistrados, servidores e os recursos necessários à prestação jurisdicional, direito fundamental previsto na Constituição Federal de 1988. Mas a distância entre algumas localidades se constitui em um obstáculo para o pleno acesso, como é o caso do distrito de Extrema, que apesar de pertencer à capital do Estado, está localizado no extremo norte, na divisa com o estado do Acre.

Os obstáculos geográficos e também sociais presentes em Rondônia refletem a realidade brasileira, que apontam o acesso à Justiça como um direito previsto, mas pouco efetivado, conforme já constatados por estudiosos como Maria Tereza Sadek. Para fazer frente a esse cenário desafiador, o Poder Judiciário de Rondônia (PJRO), de forma contínua, realiza operações que buscam aproximar a população que vive distante de serviços do Judiciário.

Em parceria com outros órgãos do sistema de Justiça, as operações itinerantes como a Justiça Rápida atendem casos que podem ser resolvidos de forma simples, consensual como conversão de união estável em casamento, divórcio amigável, cobranças de pequenos valores e outros que não envolvem complexidade. Para ampliar o alcance dos serviços, magistrados e servidores se deslocam para localidades distantes, que vão desde regiões periféricas na Capital, até comunidades ribeirinhas e quilombolas.

Outra frente de atuação da Justiça foi o avanço tecnológico, que viabilizou que atos processuais pudessem ser realizados por meio da internet, como audiências, consultas, emissão de certidões. O volume de serviços e atos praticados com auxílio da tecnologia foram impulsionados de forma significativa, em decorrência da pandemia da Covid-19, que impossibilitou o atendimento físico nas unidades. Nessa esteira, também houve a adesão do PJRO ao Juízo 100% digital, sistema que permite que todos os atos processuais, como as audiências e as sessões de julgamento, sejam praticados exclusivamente por meio eletrônico.

Observados de forma isolada, as duas frentes de atuação do Judiciário podem ser consideradas exitosas: tanto as operações Justiça Rápida Itinerante quanto o uso da tecnologia para redução de custos têm resultados expressivos. No entanto, são ações que não enfrentam um dos problemas sociais que aflige significativa parcela da sociedade: a exclusão digital, cujos indicadores são os piores na Região Norte, sobretudo em áreas rurais e municípios menores.

Em novembro 2021, ainda em um contexto de pandemia, mas com avanços tecnológicos que impulsionaram a realização de atos de forma remota, o Poder Judiciário de Rondônia lançou um projeto inovador que tem como foco o acesso à Justiça para localidades mais distantes, além de enfrentar a questão da exclusão digital: o Fórum Digital. Apesar de receber o nome de fórum, a estrutura física não tem a mesma composição de fóruns de comarcas: não tem servidores e nem magistrados. A atuação destes é garantida por meio da tecnologia. De forma remota, servidores e juízes das comarcas próximas fazem o atendimento, com auxílio de servidores cedidos de outros órgãos ou estagiários.

Considerando os desafios históricos da cidadania no Brasil analisados por José Murilo de Carvalho e as desigualdades no acesso à Justiça apontados por Mauro Cappelletti e Bryant Garth e, no Brasil, por Maria Tereza Sadek, especialmente em regiões com baixa cobertura física do Judiciário, como é o caso de Rondônia, torna-se fundamental refletir sobre a eficácia e os limites das soluções adotadas. Nesse sentido, a questão-problema é saber em que medida os fóruns digitais contribuem para a efetivação do acesso à Justiça como um direito de cidadania, considerando os obstáculos socioeconômicos e tecnológicos enfrentados pela população das regiões mais afastadas.

A pesquisa se caracteriza como um estudo interdisciplinar, com ênfase nas áreas do Direito e das Ciências Sociais. A base metodológica é a dialética acerca da problemática do acesso à Justiça como um empecilho a uma maior aproximação entre o Poder Judiciário e os cidadãos. A partir daí, buscou-se compreender como o Poder Judiciário e sua atuação com o Fórum Digital, focada na execução de política pública, pode contribuir para a construção da cidadania. Seguindo, posteriormente, para a análise da implantação dos fóruns digitais pelo Tribunal de Justiça de Rondônia.

Diante de uma melhor compreensão do conceito de acesso à Justiça e sua relação com a cidadania, a dialética contribui para analisar como o tema está inserido na atualidade sob a perspectiva do Judiciário brasileiro. Assim, o presente trabalho foi pautado por revisão bibliográfica e documental sobre o tema. Propôs-se levantamento e análise de dados oficiais junto ao Tribunal de Justiça de Rondônia e ao Conselho Nacional de Justiça, bem como de instituições parceiras, a partir de parâmetros do estudo de caso.

A pesquisa bibliográfica fundamenta-se na análise da literatura especializada, legislações e documentos institucionais que abordam os conceitos de cidadania, acesso à Justiça e o uso da tecnologia como instrumento de inclusão. Já a abordagem quantitativa tem como objetivo analisar os dados sobre a implementação e o alcance dos Fóruns Digitais no Estado de Rondônia, considerando indicadores como número de atendimentos, tipos de demandas solucionadas e perfil socioeconômico da população atendida. Essa combinação

metodológica visa proporcionar uma compreensão ampla e aprofundada sobre a efetividade dessas iniciativas como políticas públicas de acesso à Justiça.

A hipótese é que os fóruns, ao proporcionar o atendimento, atuam como catalisadores de serviços relacionados aos direitos civis, sociais e políticos dos moradores das regiões, fortalecendo a democracia.

2 CIDADANIA E ACESSO À JUSTIÇA

Para compreender a relação entre cidadania e o projeto em questão, que aborda, essencialmente, o tema do acesso à Justiça como direito fundamental, faz-se necessária a compreensão dos conceitos e suas intersecções. De forma geral, a cidadania se consubstancia na participação da sociedade nas decisões do Estado e no exercício de direitos civis, políticos e sociais (Carvalho, 2001; Sadek, 2014).

Apesar de reconhecidos e garantidos pela Constituição Federal, os direitos fundamentais, que buscam proteger a vida, a liberdade, a igualdade e a dignidade dos seres humanos, são ideais a serem perseguidos. Bobbio (2004) observa o caráter histórico dos direitos fundamentais, que se tornam indicadores de um progresso histórico, destacando que a efetividade dos direitos é o maior desafio. Para ele, mais do que declarar direitos, é importante garanti-los, defendendo que é preciso que existam meios eficazes para sua proteção e realização prática, especialmente para os grupos mais vulneráveis.

Os aspectos históricos também permeiam a análise do conceito de cidadania, tema tratado por Carvalho (2001), que destaca o longo caminho para a construção do conceito no Brasil e os desafios históricos ainda presentes que ameaçam sua efetivação. Avaliando a sociedade brasileira desde o Império, Carvalho menciona os períodos de instabilidade institucional em diferentes períodos na relação do cidadão com o Estado. O autor defende que os direitos sociais no Brasil, diferente dos outros países, não foram fruto de uma conquista popular. Para reforçar tal argumento, destaca que os direitos sociais previstos a partir da década de 1930 se deram sem que os direitos políticos e civis estivessem consolidados, o que resultou na fragilidade do que se entende por cidadania (Carvalho, 2001).

Em estudo sobre o tema sob perspectiva das constituições brasileiras, Mattos (2011) destaca a fragilidade dos direitos sociais, que se relacionam com a cidadania, enfrentaram desde a Constituição Imperial de 1824 até se consolidarem na Constituição Federal de 1988, que teria provocado reflexos na falta de acesso de maior parte da população à Justiça, ao direito. O autor conclui que tal cenário revela o “nexo de causalidade entre a realidade social, suas aspirações e as instituições jurídicas com suas relações de dependência entre história e política” (Mattos, 2011. p.57).

Ao estudar o tema da cidadania e sua relação com o sistema de Justiça, Sadek (2014), a conceitua a partir de dois prismas distintos: individual e social. Para a autora, a cidadania pode ser compreendida como um rol de direitos que permite o indivíduo participar da vida pública de forma plena. No entanto, do ponto de vista social, os direitos que formam a cidadania precisam expressar tolerância com a desigualdade.

Considerado um direito fundamental e um pilar essencial para a manutenção do Estado de Direito, o conceito de acesso à justiça pode sofrer variações. Em estudo seminal sobre o tema, Cappelletti e Garth (1988, p. 12) encaram o conceito como “requisito fundamental - mais básico dos direitos humanos - de um sistema jurídico moderno e igualitário que pretenda garantir, e não apenas proclamar os direitos de todos”.

Os autores conceituam tal direito como um elemento fundamental para a efetivação dos direitos humanos e a promoção da igualdade. Eles enfatizam que o acesso à Justiça vai além da simples disponibilidade de tribunais, envolvendo aspectos como a capacidade dos indivíduos de utilizar esses sistemas de forma eficaz. Os autores também discutem diversas barreiras que impedem o acesso efetivo à Justiça, como falta de informação sobre direitos e procedimentos judiciais; complexidade do sistema, além de preconceitos sociais e culturais.

Para vencer tais barreiras, os autores definem como ondas renovatórias, movimentos das sociedades como assistência judiciária aos vulneráveis, defesa dos direitos difusos e um acesso à justiça de forma ampla, que não signifique apenas o acesso formal ao judiciário. Destaque-se que essa teoria fundada pelos autores

resultou do Projeto Florença, uma pesquisa sobre os desafios do acesso realizada em âmbito internacional na década de 1970.

Sadek (2014) também pontua que acesso à Justiça não diz respeito apenas ao acesso ao Poder Judiciário, mas também implica o envolvimento de outras instituições governamentais ou não pois “como consta do texto constitucional, são vários os mecanismos e instituições que podem atuar na busca da solução pacífica de conflitos e do reconhecimento de direitos” (Sadek, 2014, p.57).

Na mesma linha, Mattos também defende que o conceito pode significar “desde o acesso aos aparelhos do poder judiciário, simplesmente, até o acesso aos valores e direitos fundamentais do ser humano” (Mattos, 2011. p.132). A cidadania, em sua dimensão mais ampla, está intrinsecamente ligada à efetivação do acesso à Justiça como meio de garantir direitos e fortalecer a democracia. A análise dos conceitos analisado evidencia essa relação ao propor ações que enfrentam desigualdades históricas e estruturais, promovendo a inclusão e o reconhecimento de direitos fundamentais. Mais do que garantir a presença formal de instituições, trata-se de assegurar que todos os cidadãos, independentemente de sua condição social, tenham meios reais e efetivos para exercer seus direitos e participar ativamente da vida pública.

2.1 ACESSO À JUSTIÇA E EXCLUSÃO DIGITAL

A transição de serviços públicos para meios digitais, promovida por inovações tecnológicas, trouxe avanços significativos, mas também expôs e ampliou desigualdades existentes. Um dos principais desafios é a desigualdade social, sobretudo no que diz respeito à escolaridade e no acesso à tecnologia. Embora a digitalização possa facilitar o acesso à justiça, ela também pode acentuar a exclusão daqueles que não têm acesso adequado a dispositivos digitais ou à internet. Essa exclusão digital é particularmente prevalente em comunidades marginalizadas, onde a infraestrutura tecnológica é limitada e a capacitação digital é insuficiente.

A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) Contínua TIC 2021 apontou que cerca de 24,3 milhões de pessoas com 10 anos ou mais não usaram a internet no país. Entre os domicílios, 13,6% não tinham acesso à rede, percentual

que chega a 33,9% na zona rural, sendo os piores índices, registrados nas regiões Norte Nordeste. Esses dados mostram a urgência de políticas públicas para ampliar o acesso à conectividade e à alfabetização digital, reduzindo as desigualdades no país.

O perfil da exclusão digital é principalmente formado por pessoas idosas, pessoas negras e com baixo nível de renda e indivíduos de zonas rurais. Conseqüentemente, indivíduos dessas comunidades podem encontrar dificuldades significativas para acessar plataformas judiciais online, participar de audiências virtuais e acompanhar processos judiciais de maneira eficiente.

Além disso, a complexidade dos sistemas digitais pode ser uma barreira adicional. Plataformas digitais judiciais muitas vezes requerem conhecimentos técnicos específicos que a maioria dos cidadãos não possui. A falta de familiaridade com essas tecnologias pode resultar em dificuldades na navegação pelos sistemas, no preenchimento de formulários eletrônicos e na compreensão das etapas processuais. Assim, a tecnologia, ao invés de desenvolver um papel de facilitador, pode se tornar um obstáculo para aqueles com menos conhecimentos tecnológicos.

Diante deste cenário desafiador, a Justiça de Rondônia elaborou pontos de acesso à internet para possibilitar que moradores de regiões que não possuem comarca tenham acesso à prestação jurisdicional por meio remoto. Assim sendo, torna-se relevante compreender como a população local se relaciona com este novo aparelho estatal.

Embora não tratem especificamente das barreiras geográficas ou digitais que envolvem o acesso à Justiça, Capelleti e Garth (1988) reconhecem que os desafios afetam mais a população socialmente marginalizadas, revela a complexidade desse fenômeno e a necessidade de abordagens multifacetadas para superá-lo.

A importância da assistência jurídica gratuita e de qualidade é enfatizada como um meio de garantir que todos possam ter representação legal. Promover formas de resolução de disputas que não envolvam o sistema judicial tradicional pode aumentar o acesso, especialmente em comunidades onde a justiça formal é inacessível. Programas de educação e conscientização jurídica podem empoderar cidadãos, permitindo que eles entendam e reivindiquem seus direitos.

2.2 PODER JUDICIÁRIO E CIDADANIA

No sistema idealizado por Montesquieu (2023), posteriormente implementado pelos federalistas americanos, baseado na separação de poderes, coube ao Poder Judiciário a função de interpretar e julgar as leis, assegurando que sejam aplicadas corretamente e que as pessoas sejam protegidas em seus direitos. Dallari (2009) observa que embora a teoria leve o nome de separação, não pode ser confundida com divisão. Para ele, “é normal e necessário que haja muitos órgãos exercendo o poder soberano do Estado, mas a unidade do poder não se quebra por tal circunstância” (Dallari, p. 217, 2009).

Sobre as raízes históricas do Judiciário brasileiro e suas barreiras à consecução da justiça e da cidadania, Koerner (1998) enfatiza que durante o Império escravista, seu colapso, e a emergência da Primeira República, o judiciário brasileiro adquiriu características que acentuaram o caráter excludente dos direitos em nossa sociedade, impedindo, assim, a universalização do acesso à Justiça. Alguns dos avanços são apontados por Carvalho (2005) como a criação dos juizados especiais de pequenas causas cíveis e criminais em 1995, que possibilitou a redução de custos, celeridade e simplificação da Justiça.

Em um contexto de redemocratização, a promulgação da Constituição Federal de 1988 marcou uma mudança de paradigma que impôs transformações significativas na relação entre o Estado e a sociedade. Em meio a essa realidade, a descrença no Poder Judiciário é analisada por Mattos (2011) que aponta para uma crise de relação de autoridade e poder como resultado de problemas enfrentados pelo sistema jurídico, que, segundo ele, ignora os problemas sociais. Mais do que avançar em normas, se faz necessário o efetivo compromisso com questões sociais e a “transmutação das rotinas políticas e sociais, direcionando-as de modo a concretizar a concepção legítima do Estado Democrático de Direito” (Mattos, 2011. p. 111).

2.3 PODER JUDICIÁRIO LOCAL

Em Rondônia, a presença do Poder Judiciário antecede a própria criação do estado. Documentos históricos preservados pelo Centro Cultural de Documentação Histórica do Tribunal registram as primeiras atividades judiciais datadas de 1912, período coincidente com a construção da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré, importante marco da ocupação territorial da região (Pjro, 2022).

Segundo Menezes (2012), a trajetória da Justiça rondoniense pode ser compreendida em três fases distintas: a primeira inicia-se com a instalação da comarca na antiga Villa de Santo Antônio do Madeira; a segunda corresponde à transformação de partes dos estados do Amazonas e de Mato Grosso no Território Federal do Guaporé; e a terceira tem início com a criação do estado de Rondônia e a consequente instalação do Poder Judiciário estadual, ocorrida em 1982. Entre os registros que foram preservados “entre os anos de 1914 e 1957, foram encontrados 75 registros da área criminal. Da área cível, apenas 15 processos, entre os anos 1932 e 1959” (Pjro, p.31 2022), sugerindo uma preponderância de uma atuação punitiva.

O olhar sobre institucional sobre localidades afastadas do Estado remonta ao início da década de 2000, quando, por meio do projeto “Nenhum Município Sem Justiça”, foram instalados postos avançados em comunidades como Alto Alegre dos Parecis, os distritos de Extrema de Rondônia e Nova Estrela (Pjro, 2022). A iniciativa representou um esforço do Judiciário em enfrentar as barreiras geográficas no Estado, composto por 52 municípios.

Na mesma década, o Judiciário deu início a uma progressiva digitalização, como a implantação do Processo Judicial Eletrônico (PJe) e a adesão ao Juízo 100% Digital. A pandemia da Covid-19 e a consequente transição forçada dos atendimentos nas unidades judiciárias para o ambiente virtual ascendeu a necessidade de garantir que todo o cidadão que procura o judiciário pudesse fazer isso sem sair de casa e que a prestação jurisdicional fosse assegurada. O cenário evidenciou que a barreira geográfica, as grandes distâncias, não eram as únicas a serem vencidas. Com isso, reascende a necessidade de um posto avançado, dessa vez, capaz de fazer uma ponte entre o cidadão e o Poder Judiciário de forma mais efetiva.

Apontado como uma solução mais econômica para driblar este cenário foi a instalação de um ponto de inclusão digital, com acesso à internet. Para tanto, o Poder Judiciário de Rondônia, por meio de sua organização interna, deu início a uma atuação política com instituições públicas nos locais a serem instalados (Silva et al., 2022), autores do projeto, destacam essa atuação do Poder Judiciário para além da prestação jurisdicional, pois foram concebidos para atuarem com objetivo de “figurar como um descompasso entre a missão do Poder Judiciário de Rondônia, que é oferecer à sociedade o efetivo acesso à justiça, e a sua real efetivação” (Silva et al., 2022, p.4).

A primeira expressão dessa atuação foi o Termo de Cooperação Técnica com o município de Mirante da Serra, que resultou na cedência de um prédio pela prefeitura ao Poder Judiciário, além de servidores para atuarem no Fórum Digital.

Notadamente, as estruturas, na medida em que foram sendo implantadas, viabilizaram ao cidadão a presença física mais efetiva do Estado. No local, o cidadão, que muitas vezes desconhece a atribuição da Justiça, passou a ter informações sobre direitos afetos a diversos órgãos que atuam com direitos sociais.

3 FÓRUM DIGITAL E AS ONDAS RENOVATÓRIAS

A implantação dos Fóruns Digitais pelo Tribunal de Justiça de Rondônia (TJRO) pode ser analisada de forma bastante rica à luz da teoria das ondas renovatórias de acesso à Justiça, proposta por Mauro Cappelletti e Bryant Garth (1988). Essa teoria identifica ondas renovatórias de evolução no modo como as sociedades buscam garantir o acesso efetivo à Justiça.

Entre as ondas renovatórias necessárias para superar os desafios do acesso à Justiça destacou-se, como primeiro passo, o acesso à assistência jurídica gratuita. Para os autores, o alto custo com serviços especializados de advogados consubstancia um entrave para a população com poucos recursos e, portanto, “qualquer tentativa realística de enfrentar os problemas de acesso deve começar por reconhecer esta situação: os advogados e seus serviços são muito caros” (Cappelletti e Garth. p. 18. 1988).

Embora o Fórum Digital não se limite ao público hipossuficiente, ele amplia o alcance da Justiça justamente em áreas de vulnerabilidade e com menor infraestrutura judicial, onde as populações tendem a ter mais dificuldade para arcar com custos de deslocamento ou com serviços advocatícios. Assim, o projeto contribui indiretamente para os objetivos da primeira onda, ao diminuir barreiras geográficas e econômicas. Ressalte-se ainda, a parceria do projeto com a Defensoria Pública, cuja missão constitucional é justamente atender tal público.

No Brasil, as Defensorias Públicas, como instituições essenciais à Justiça, se consolidaram com a Constituição Federal de 1998, mas suas implantações nos Estados foram ocorrendo paulatinamente. Em Rondônia, por exemplo, a Lei Complementar nº 117, que criou a instituição no Estado, foi promulgada em 1994. Mais recentes ainda são as Emendas Constitucionais nº 45/2004, 69/2012 e 74/2013, que de fato, trouxeram autonomia funcional e administrativa a essas instituições.

Passadas mais de três décadas, as instituições ainda não estão presentes fisicamente em todos os 52 municípios, o que evidencia a importância da parceria com o Fórum Digital para ampliar sua área de atuação. A baixa presença em Rondônia é um retrato da realidade nacional. Pesquisa Nacional da Defensoria Pública publicada em 2024 apontou que o território brasileiro possui 2.565 comarcas regularmente instaladas. Deste total, apenas 1.315 comarcas são regularmente atendidas pela Defensoria Pública, representando 51,3% do quantitativo total. (Esteves et al, 2024)

Instituições parceiras do Fórum Digital, as defensorias públicas do Estado e da União, despontam com o maior volume de atendimentos realizados entre as instituições parceiras. Até o dia 30 de abril de 2025, o painel Qlik Sense do TJRO, apontou que somadas, as duas instituições já registraram 4.614 atendimentos como orientações jurídicas, envio de documentação, agendamento de audiências, entre outros. Observe-se os dados de atendimentos que incluem desde outubro de 2021, quando da instalação do primeiro Fórum, até abril de 2025.

Outra instituição com expressiva parcela do atendimento nas unidades, sobretudo em períodos próximos ao eleitoral, é a Justiça Eleitoral. Foram mais de

4.600 atendimentos até abril de 2025, sendo a maioria relacionada à consulta ao local de votação, informações que estão disponíveis pela internet.

A segunda onda renovatória, que diz respeito à defesa dos direitos difusos, ampliando o conceito de acesso à Justiça para incluir não apenas litígios individuais, mas também direitos coletivos, como meio ambiente e do consumidor. Ao democratizar o acesso ao Judiciário, abre caminho para que populações tradicionalmente excluídas possam também buscar a tutela de direitos coletivos. Além disso, o Ministério Público, responsável por zelar pelos direitos difusos, coletivos e individuais indisponíveis também é parceiro da Fórum Digital.

A terceira onda se volta para as mudanças institucionais e processuais voltadas à eficiência, à celeridade e à real efetividade da prestação jurisdicional, com destaque para inovação, simplificação processual e novas tecnologias. O projeto representa uma inovação estrutural e tecnológica no modo como o Judiciário presta serviços, ao romper com o modelo físico tradicional de fórum e permitir o atendimento remoto, acessível, ágil e com baixo custo operacional. Os Fóruns Digitais são exemplos concretos da terceira onda, pois otimizam recursos, superam barreiras logísticas, integram plataformas digitais e promovem a inclusão digital como meio de acesso ao Judiciário.

4 RESULTADOS

Realizado anualmente pelo Conselho Nacional de Justiça, o relatório Justiça em Números, que traz um diagnóstico do Poder Judiciário em todas as esferas e instâncias, aponta que em Rondônia, a Justiça Estadual reflete um paradoxo. Enquanto amplia sua forma de acesso, expandindo os fóruns digitais, o que pode implicar em aumento de sua demanda, enfrenta o desafio de ser, em 2024, o tribunal mais demandado do país, com média de 15.510 processos por 100 mil habitantes. (CNJ, 2024. p. 144).

Mesmo antes da instalação do projeto, o relatório de 2021, que leva em consideração dados do ano anterior, já apontava o TJ Rondônia no topo do mesmo ranking, com 15.812 processos novos a cada 100 mil habitantes. Tal cenário não reflete necessariamente uma litigância excessiva generalizada, mas também pode

sugerir que a atuação em Rondônia corresponde à realidade brasileira observada por Sadek (2000), em “significativa concentração de demanda por respostas judiciais em alguns poucos litigantes”, (Sadek, p.60). São alguns deles, bancos e empresas de telefonia.

Primeira localidade a ser contemplada com Fórum Digital, o município de Mirante da Serra, onde a Justiça apontou a inviabilidade da construção de um fórum convencional, contava, no último Censo do IBGE, com 9.235 pessoas e um Índice de Desenvolvimento Humano Municipal de 0,643, abaixo da média brasileira. O local está inserido na comarca de Ouro Preto Oeste, distante cerca de 65 km.

A implantação dos demais municípios contemplados foram definidos por meio de estudos preliminares realizados pela Corregedoria Geral da Justiça, que considerou aspectos técnicos como número de eleitores, distância da sede da comarca, entre outros. A partir do projeto, o Poder Judiciário passou a arcar com a construção de um prédio moderno com estrutura de acessibilidade e adequada a realização de atendimentos remotos e audiências. Com um projeto inovador, o prédio padrão também trouxe uma contribuição paisagística para os municípios, visto que a obra contempla uma pequena praça nos arredores. No entanto, sua maior contribuição é a atuação como um vetor de cidadania.

Os primeiros municípios a receberem os novos prédios foram Candeias do Jamari, Itapuã e Cujubim, todos próximos à Capital Porto Velho, evidenciando o movimento de capilarização da iniciativa do centro para as regiões mais distantes.

Quadro 01: Histórico de instalação e atendimentos

Localidade do Fórum Digital	Data de instalação	Número de atendimentos até 30 de abril de 2025
Mirante da Serra	19/11/2021	8.493
Extrema de Rondônia (Distrito)	23/12/2021	8.843
Candeias do Jamari	12/12/2023	4.702
Itapuã do Oeste	13/12/2023	1.296
Cujubim	28/12/2023	1.009
Alto Paraíso	22/03/2024	1.314
Campo Novo de Rondônia	13/11/2024	77
Montenegro	13/11/2024	256

Chupinguaia	20/03/2025	154
-------------	------------	-----

Fonte: Painel Qlik Sense TJRO. Acesso em 16/05/2025

Os dados revelam que fóruns com mais tempo de operação têm, naturalmente, maior volume acumulado de atendimentos; no entanto, o desempenho das unidades recém-inauguradas sugere potencial de crescimento semelhante. A média geral de atendimentos por unidade é de 2.904, sendo que Extrema e Mirante da Serra supera essa média em quase 200%.

O distrito de Extrema é uma localidade situada no extremo oeste do município de Porto Velho, Rondônia, na fronteira com o estado do Acre. Situado a mais de 300 km da capital Porto Velho, o distrito dependia exclusivamente da estrutura judiciária da Comarca da capital, o que dificulta o atendimento rápido e eficiente às demandas locais. A ausência de uma vara ou fórum próprio em Extrema obrigava os moradores a se deslocarem longas distâncias para resolver questões judiciais, o que gera custos e atrasos, especialmente em casos urgentes, como violência doméstica, pensões alimentícias ou disputas de terra.

O perfil socioeconômico das localidades definidas pelo Judiciário como prioritárias para instalação do Fórum Digital apresenta variações significativas, refletindo a diversidade econômica e social do estado, com predomínio da agropecuária e desafios relacionados à infraestrutura e acesso a serviços básicos. A média do PIB per capita dessas localidades é de aproximadamente R\$ 24.739,72, abaixo da média estadual de Rondônia, que é de R\$ 32.600,00, conforme dados de 2021. Essa diferença indica que essas localidades possuem um desempenho econômico inferior à média do estado, refletindo desafios no desenvolvimento econômico e na geração de renda para suas populações e seus atendimentos.

Além dos serviços da Justiça, o Fórum Digital possibilita o atendimento a instituições parceiras como Defensoria Pública do Estado, Defensoria Pública da União, Tribunal Regional Eleitoral, Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal, Ministério Público do Trabalho, Tribunal Regional Federal da 1ª Região, Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região, Polícia Federal, Procon e Tribunal de Contas do Estado e Ordem dos Advogados do Brasil.

A análise dos dados de atendimento do Fórum Digital do Tribunal de Justiça de Rondônia (TJRO), com base no painel QlikSense, revela um padrão significativo na procura por informações gerais e processuais em diferentes localidades. As categorias mais recorrentes são “informação”, “informação geral” e “informação processual”, destacando-se ainda a busca por “consulta processual” em regiões específicas. O número pode ser ainda maior devido à variedade de categorias listadas de atendimentos, que também incluem orientação jurídica. Atuação mais expressiva de parceiros, pode ser analisada no quadro a seguir:

Quadro 02: Natureza dos atendimentos

Localidade	TJRO	TRE	Justiça Rápida	Defensoria Pública de Rondônia	Atermação	TRT 14
Mirante da Serra	4248	2550	483	573	220	32
Extrema	3785	1472	755	1363	209	125
Candeias do Jamari	1989	699	165	1009	57	43
Itapuã D´oeste	150	17	141	722	12	34
Cujubim	395	38	157	191	24	4
Alto Paraíso	387	50	98	663	12	7
Campo Novo	59	6	4	19	1	0
Montenegro	98	14	15	109	25	0
Chupinguaia	51	6	27	57	15	1

Fonte: Painel Qlik Sense TJRI. Acesso em 16/05/2025

Mirante da Serra e Extrema lideram em volume de atendimentos, com 1.914 e 3.876 registros na categoria “informação”, respectivamente, até por serem os primeiros a serem instalados. Extrema, apesar do alto número de atendimentos, apresenta baixa demanda por informações gerais (339), indicando um perfil de usuário mais focado em demandas específicas. Candeias, município mais próximo da Capital, e, portanto, da sede da comarca, é a única localidade com expressivo volume em “consulta processual” (668), sugerindo uma maior familiaridade com o acompanhamento processual eletrônico.

De modo geral, os dados indicam uma centralização da demanda em polos mais estruturados, refletindo desigualdades regionais de acesso à informação judicial digital.

A análise dos atendimentos por órgão evidencia a predominância das demandas direcionadas ao próprio Poder Judiciário. Os indicadores do TJRO; que incluem atendimentos diversos, Atermação (que se consubstancia em atendimento para ingresso de ação judicial nos juizados especiais), e Justiça Rápida Balcão Virtual (que atua com ações como divórcio consensual, guarda) o volume de atendimentos somados lidera as estatísticas.

Quadro 03: Quantidade de atendimento por instituição parceira

Localidade	TJR O	TRE	Justiça Rápida	Defensoria Pública de Rondônia	Atermação	TRT 14
Mirante da Serra	4248	2550	483	573	220	32
Extrema	3785	1472	755	1363	209	125
Candeias do Jamari	1989	699	165	1009	57	43
Itapuã D' oeste	150	17	141	722	12	34
Cujubim	395	38	157	191	24	4
Alto Paraíso	387	50	98	663	12	7
Campo Novo	59	6	4	19	1	0
Montenegro	98	14	15	109	25	0
Chupinguaia	51	6	27	57	15	1

Fonte: Painel Qlik Sense, acesso em 16/05/2025

Em seguida, observa-se forte atuação da Defensoria Pública, especialmente em Itapuã (722 atendimentos) e Alto Paraíso (663), sugerindo maior demanda por assistência jurídica gratuita nessas localidades. O Tribunal Regional Eleitoral (TRE) também apresenta expressiva participação em Mirante da Serra (2.550) e Extrema (1.472), o que pode estar relacionado ao calendário eleitoral ou à procura por regularização de documentos.

No que se refere aos principais atendimentos realizados por tais instituições é possível analisar que são relacionados à cidadania. Em Extrema, localidade com acesso mais desafiador, dos 3.793 atendimentos realizados pelo TJRO, 2851 foram

classificados como “informação”, e outros 457 foram como “informação processual”, e 100, como “juntada de documento”. Na Justiça Eleitoral, foram 1472 atendimentos, sendo 293, “impressão de título”; 200 “transferência de título” e 187 “alistamento eleitoral”. Na Defensoria Pública do Estado, destacam-se os atendimentos de orientação jurídica (388), informação (342) e ingresso de ação judicial (256).

Destaca-se também, ainda em Extrema, entre atendimentos realizados por instituições não conveniadas, que estão relacionadas a direitos sociais: 128 atendimentos realizados junto ao INSS e 56 atendimentos relacionados a emissão de RG, 55 classificado como “carteira de trabalho” e 46 relacionados ao programa CadÚnico.

Embora a diversidade de indicadores utilizados nos registros de atendimento dificulte uma conclusão precisa sobre o volume total de usuários e a natureza exata das demandas, os dados analisados permitem compreender a relevância do Fórum Digital para as localidades atendidas. A variedade de categorias — como informação geral, informação processual, consulta processual e os atendimentos por diferentes órgãos — revela não apenas a multiplicidade dos serviços prestados, mas também o papel essencial do ambiente digital na promoção do acesso à justiça. Mesmo sem uma uniformização completa dos critérios estatísticos, é evidente que o Fórum Digital tem se consolidado como uma ferramenta estratégica para aproximar o Judiciário das populações, especialmente em regiões mais afastadas ou com menor estrutura física.

Outra atuação do Fórum Digital atua como ponto de apoio para a realização de atendimentos e serviços de forma presencial. No local, magistrados podem utilizar o espaço para audiências ou outros atos judiciais, fortalecendo sua atuação, que deve se basear na realidade local. Servidores que atuam em outros atos, como assistentes sociais e psicólogos também utilizam o local para estudos psicossociais.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A análise sobre os Fóruns Digitais do Tribunal de Justiça de Rondônia revela uma experiência inovadora e importante na busca pela efetivação do acesso à Justiça em regiões historicamente excluídas da estrutura judiciária tradicional. Ao

promover a presença do Estado em localidades sem comarca, os Fóruns Digitais materializam uma política pública que alia tecnologia e cidadania, mitigando barreiras geográficas, econômicas e digitais.

Embora ainda existam desafios significativos, como a exclusão digital e a sobrecarga do sistema judiciário, o projeto demonstra que é possível reconfigurar o modelo de prestação jurisdicional para que ele se torne mais acessível e democrático. A iniciativa também evidencia a importância da atuação integrada com outras instituições do sistema de Justiça, e aponta para a necessidade de continuidade e expansão da política com atenção ao fortalecimento da inclusão digital e capacitação dos usuários.

Sob a ótica da teoria das ondas renovatórias de Cappelletti e Garth, os Fóruns Digitais representam um desdobramento contemporâneo dessas transformações, ao incorporar elementos das diferentes fases da evolução do acesso à Justiça. Portanto, o projeto se alinha com os ideais de um Judiciário moderno e comprometido com a redução das desigualdades sociais, ao passo que reafirma o Judiciário não apenas como instância de julgamento, mas também como agente de cidadania.

Portanto, os Fóruns Digitais não são apenas uma solução administrativa ou tecnológica: são uma resposta concreta às demandas por justiça em contextos de vulnerabilidade. Sua expansão e aperfeiçoamento podem representar um novo paradigma de aproximação entre o Poder Judiciário e a população, contribuindo para um sistema de justiça mais inclusivo, efetivo e verdadeiramente democrático.

Os resultados alcançados atestam que é possível atingir a expectativa de aproximar, ainda mais o judiciário da sociedade, sobretudo os que têm mais dificuldade de acessá-la pelos meios tradicionais. A viabilidade do projeto se evidencia pela projeção de outras 10 localidades previstas, ainda em 2025.

6 REFERÊNCIAS

BOBBIO, Norberto. **A era dos Direitos**. Nova ed. — Rio de Janeiro: Elsevier, 2004.
Disponível em

https://www.mprj.mp.br/documents/20184/172905/a_era_dos_direitos.pdf , acesso em 20 de maio de 2025.

BRASIL. **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988**. Brasília, DF: Presidência da República..

CAPPELLETTI, Mauro; GARTH, Bryant. **Acesso à Justiça**. Porto Alegre: Fabris, 1988.

CARVALHO, José Murilo de. **Cidadania no Brasil: O longo caminho**. 30.ed.ampl. – Rio de Janeiro. Civilização Brasileira, 2005.

DALLARI, Dalmo de Abreu. **Elementos de Teoria Geral do Estado**. 28.ed.- São Paulo: Saraiva, 2009.

ESTEVES, Diogo. AZEVEDO, Júlio Camargo de. GONÇALVES FILHO, Edilson Santana. JIOMEKE,. Et. Al. **Pesquisa Nacional da Defensoria Pública 2024**, Brasília: DPU, 2024.

MATTOS, Fernando Pagani. **Acesso à Justiça: um princípio em busca de efetivação**. 1ª ed. (2009) Curitiba: Juruá 2011.

MENEZES, Nilza. **O Poder Judiciário em Rondônia. MÉTIS: história & cultura** – v. 11, n. 21, p. 193-208, jan./jun. 2012. Disponível em <https://sou.ucs.br/etc/revistas/index.php/metis/issue/view/112>. Acesso em 19 de abril de 2025.

MONTESQUIEU, Charles. **Do espírito das leis**. São Paulo: Editora Unesp, 2023.

IBGE – INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. **Censo 2022**. Disponível em <https://censo2022.ibge.gov.br/panorama/>, acesso em 10 de setembro de 2024.

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.

PNAD Contínua: Acesso à Internet e à televisão e posse de telefone móvel celular para uso pessoal 2021. Rio de Janeiro: IBGE, 2022. Disponível em: <https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/34954-internet-ja-e-acessivel-em-90-0-dos-domicilios-do-pais-em-2021>. Acesso em: 21 maio 2025.

Justiça em Números 2024 / Conselho Nacional de Justiça. – Brasília: CNJ, 2024. Disponível em <https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2024/05/justica-em-numeros-2024.pdf>, acesso em 11 de setembro de 2024.

KOERNER, Andrei. **Judiciário e Cidadania na constituição da República brasileira**. São Paulo: Departamento de Ciência Política da USP; Hucitec, 1998.

Poder Judiciário de Rondônia. **Fórum Digital**. Portal CNJ de Boas Práticas do Poder Judiciário, 2022. Acesso em 16 maio. 2022.

Poder Judiciário de Rondônia. **Tribunal de Justiça de Rondônia - 40 anos**. Publicação institucional. 2022.

SADEK, Maria Tereza. **Acesso à justiça: um direito e seus obstáculos**. SADEK, Maria Tereza. Acesso à justiça: um direito e seus obstáculos. REVISTA USP SÃO PAULO N. 101.2014. Disponível em <https://www.direitorp.usp.br/wp-content/uploads/2021/04/Maria-Tereza-Sadek.pdf> , acesso em 22 de agosto de 2024.

SILVA, Rinaldo Forti da; FERRO, Álvaro Kalix; MAZZINI, Cristiano; BALDAN, Guilherme Ribeiro. **Transformação Digital, Ciberespaço e Novas Tecnologias da Informação na Justiça. Paper apresentado no ENAJUS, 2022. Disponível em** <https://www.enajus.org.br/anais/assets/papers/2022/sessao-03/forum-digital.pdf>. Acesso em 21 de janeiro de 2025.